

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari.....	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes.....	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar.....	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli.....	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi.....	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboyevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munajatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'ribojevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадирова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	304
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	

МОДЕЛЬ “4+1+1” КАК КЛЮЧЕВОЙ МЕХАНИЗМ В СИСТЕМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

Мухитдинова Малохатхон Саиджабборовна

И.о. доцента кафедры музыкального образования,
Чирчикский государственный педагогический университет

Аннотация: Статья посвящена решению проблемы разрыва между теорией и практикой в подготовке учителей музыки. Предлагается инновационный образовательный кластер, ключевым механизмом которого является модель дуального образования “4+1+1”. Анализируется структура модели (4 дня – университет, 1 день – школа, 1 день – учреждение культуры) и её роль в непрерывной интеграции академической, методической и исполнительской подготовки для формирования профессиональных компетенций.

Ключевые слова: педагогическая практика, инновационный образовательный кластер, дуальное образование, модель “4+1+1”, музыкальное образование, профессиональная компетентность, интеграция теории и практики.

Annotatsiya: Maqola musiqa o'qituvchilarini tayyorlashdagi nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzulish muammosini hal etishga bag'ishlangan. Asosiy mexanizmi “4+1+1” dual ta'lim modeli bo'lgan innovatsion ta'lim klasteri taklif etiladi. Modelning tuzilmasi (4 kun – universitet, 1 kun – maktab, 1 kun – madaniyat muassasasi) va uning kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish uchun akademik, metodik hamda ijrochilik tayyorgarligini uzluksiz integratsiya qilishdagi roli tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: pedagogik amaliyot, innovatsion ta'lim klasteri, dual ta'lim, “4+1+1” modeli, musiqa ta'limi, kasbiy kompetentlik, nazariya va amaliyot integratsiyasi.

Abstract: The article focuses on addressing the gap between theory and practice in music teacher training. An innovative educational cluster is proposed, with the “4+1+1” dual education model as its key mechanism. The structure of the model (4 days – university, 1 day – school, 1 day – cultural institution) and its role in the continuous integration of academic, methodological, and performance training for the development of professional competencies are analyzed.

Key words: pedagogical practice, innovative educational cluster, dual education, “4+1+1” model, music education, professional competence, integration of theory and practice.

ВВЕДЕНИЕ

Современная система подготовки педагогических кадров, в частности учителей музыки, функционирует в условиях новых, стратегически важных государственных требований, закреплённых рядом нормативно-правовых актов. Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2022 года № ПП-112¹ “О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы культуры и искусства” и, особенно, Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 ноября 2024 года № ПП-391² “О мерах по коренному совершенствованию преподавания предмета “Музыкальная культура” в средних общеобразовательных школах и развитию профессиональной деятельности учителей по данному предмету” установили принципиально новую планку для музыкального образования в стране.

Ключевым нововведением стало включение в аттестат выпускника школы официальной отметки о владении тем или иным музыкальным инструментом. Эта мера не только повышает престиж музыкального образования, но и ставит перед системой подготовки учителей музыки фундаментальную задачу – обеспечить школы педагогами, которые сами являются яркими исполнителями и способны обучить практическим навыкам каждого ученика. В этих условиях неизбежно обостряется проблема системного разрыва между академическими знаниями, получаемыми в вузе, и реальными, многогранными требованиями, предъявляемыми к современному учителю-практику.

1 <https://lex.uz/uz/docs/5849582>

2 <https://lex.uz/ru/docs/7221714>

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Традиционные модели педагогической практики, зачастую основанные на краткосрочном погружении и пассивном наблюдении, оказываются неспособными сформировать у будущих специалистов такие ключевые компетенции XXI века, как проектное мышление, цифровая грамотность, междисциплинарный подход и способность к постоянной рефлексии. Для решения этого системного противоречия необходим переход к новой парадигме, основанной на глубокой и непрерывной интеграции образования, науки и практики. В качестве такой платформы нами была разработана и апробирована модель инновационного педагогического образовательного кластера – динамичной экосистемы, объединяющей университет, общеобразовательные школы, детские музыкальные и художественные школы, а также учреждения культуры в единое практико-ориентированное пространство.

Идея кластерного подхода, заимствованная из экономики ^[1], в образовании трансформируется в концепцию синергетического партнёрства, где различные институты работают над достижением общей цели – подготовкой конкурентоспособного специалиста ^[2]. Важно понимать, что образовательный кластер – это не просто формальное административное объединение, а создание единой развивающей среды, схожей по своей философии с моделями Professional Development Schools (“профессиональные школы развития”), успешно применяемыми в международной практике ^[7]. В такой экосистеме школа перестаёт быть пассивной “базой практики” и становится равноправным партнёром в разработке и реализации образовательных программ. Этот подход обеспечивает прямое влияние будущих работодателей на содержание подготовки кадров, создавая устойчивую обратную связь между требованиями рынка труда и университетским образованием. Подобное глубокое партнёрство является ключевым условием для преодоления разрыва между теорией и практикой ^[6].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Педагогический образовательный кластер, как его определяют ведущие исследователи в Узбекистане, представляет собой механизм, усиливающий интеграцию образовательных субъектов, технологий и человеческих ресурсов для удовлетворения потребностей региона в квалифицированных кадрах ^[3]. Однако для того чтобы кластер из организационной структуры превратился в живой, работающий механизм, необходим центральный элемент – конкретная методика, обеспечивающая постоянное взаимодействие его элементов. В нашем исследовании таким ключевым механизмом стала разработанная и апробированная модель дуального образования “4+1+1”, являющаяся центральным организационным инструментом, своеобразным “двигателем” всего кластера.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Модель “4+1+1” – это адаптированный и функционально расширенный для нужд музыкальной педагогики вариант дуального образования. Ее структура основана на четком распределении деятельности студента в рамках одной учебной недели, что обеспечивает интеграцию трех ключевых направлений его профессионального становления. Формула расшифровывается следующим образом: четыре дня студент посвящает теоретической и лабораторной подготовке в университете; один день он проводит в общеобразовательной школе, погружаясь в методическую деятельность; и еще один день отводится на исполнительскую практику в учреждении культуры или профессиональном творческом коллективе. Главная цель данной модели – преодолеть историческую разобщенность между академической теорией, методикой преподавания и исполнительским искусством, объединив их в непрерывный, еженедельный циклический процесс. Такой подход трансформирует роль студента из пассивного получателя знаний в активного “рефлексивного практика” ^[4] – специалиста, который постоянно анализирует и совершенствует свою деятельность на основе реального, только что полученного опыта.

Каждый компонент модели “4+1+1” имеет четкую функциональную нагрузку. Четыре дня в университете – это не пассивное прослушивание лекций, а целенаправленная подготовка к предстоящим практическим дням. Студенты изучают инновационные педагогические технологии (проектное обучение, кейс-стади, геймификацию), осваивают цифровые платформы (Soundtrap, Kahoot!, MuseScore) и анализируют педагогические ситуации, с которыми они столкнулись на прошлой неделе. Один день в школе позволяет немедленно применить полученные знания на практике. Под руководством наставника из числа опытных школьных учителей (система “Сетевое наставничество”) студент проводит уроки, апробирует новые методики, учится управлять классом и выстраивать коммуникацию с учениками. Этот

день создает мгновенную обратную связь: теория проверяется практикой. Наконец, день в учреждении культуры (театре, филармонии, профессиональном ансамбле) является уникальным компонентом, критически важным именно для подготовки музыканта. Здесь студент совершенствует исполнительское мастерство, участвует в репетициях, осваивает аранжировку и звукорежиссуру. Этот опыт обогащает его педагогический арсенал, позволяя привносить в школьные уроки элементы высокого профессионального искусства и формируя его как “универсального музыканта-педагога”.

Центральным элементом, обеспечивающим эффективность практической подготовки в модели “4+1+1”, является система “Сетевое наставничество”. В отличие от традиционного наставничества, где студент взаимодействует с одним учителем, сетевой подход формирует для него целую команду менторов из разных институтов кластера: профессора из университета, опытного школьного учителя и профессионального исполнителя из учреждения культуры. Этот метод перекликается с принципами японской системы “Lesson Study” (“исследование урока”), где профессиональное развитие происходит через совместное планирование, наблюдение и анализ педагогической деятельности в команде [6]. Такой многосторонний подход обеспечивает студенту получение комплексной обратной связи, позволяя ему видеть педагогические проблемы с разных точек зрения – научной, методической и артистической. Это, в свою очередь, ускоряет формирование рефлексивных навыков и помогает будущему учителю выработать свой собственный, уникальный педагогический стиль, основанный на синтезе различных подходов.

Особую значимость в структуре “4+1+1” имеет день исполнительской практики, который напрямую отвечает на государственный заказ по формированию у школьников практических музыкальных навыков. Этот компонент выводит подготовку учителя за рамки чисто дидактической деятельности, погружая его в живую артистическую среду. Работа в профессиональном коллективе не только оттачивает техническое мастерство студента, но и формирует у него важнейшие “гибкие” компетенции: умение работать в ансамбле, сценическую культуру, артистизм и способность к творческой интерпретации [5]. Будущий учитель получает бесценный опыт, который он затем сможет транслировать своим ученикам, выступая не просто как преподаватель, а как действующий музыкант и носитель исполнительских традиций. Именно эта составляющая модели превращает выпускника в “универсального музыканта-педагога”, способного личным примером вдохновлять и вести за собой. Такой еженедельный цикл создаёт непрерывную “петлю обратной связи”. Теоретические концепции, изученные в университете, немедленно проверяются в реальных условиях школы, а практические вызовы и проблемы, возникшие в классе, становятся предметом для научного анализа и обсуждения в университете на следующей неделе. Это полностью соответствует циклической модели рефлексивной практики, предложенной Дональдом Шоном, где профессиональное развитие происходит через постоянное чередование “действия” и “рефлексии над действием” [4].

В результате внедрения модели “4+1+1” в рамках образовательного кластера достигается мощный синергетический эффект: происходит целенаправленное формирование шести ключевых профессиональных компетенций – профессионально-методической, исполнительско-творческой, коммуникативной, организаторско-лидерской, рефлексивно-диагностической и цифровой. Процесс развития этих компетенций отслеживается с помощью инновационных инструментов оценки, таких как “Паспорт компетенций” и “Оценка 360 градусов”, которые позволяют проводить комплексный, многосторонний анализ профессионального роста студента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, модель “4+1+1” представляет собой не просто механическое изменение учебного расписания, а фундаментальный сдвиг в философии организации педагогической практики. Выступая в роли ключевого организационного механизма инновационного образовательного кластера, она трансформирует подготовку будущего учителя музыки из линейного, прерывистого процесса в целостный, циклический и глубоко интегрированный. Эта модель является прямым и действенным ответом на стратегические задачи, поставленные государством, обеспечивая подготовку “универсального музыканта-педагога”, обладающего триединым комплексом компетенций – академических, методических и исполнительских. Опыт её применения доказывает, что именно такой системный подход, объединяющий усилия университета, школы и учреждений культуры, является ключом к решению проблемы разрыва между теорией и практикой и к повышению качества педагогических кадров в соответствии с современными требованиями.

Список использованной литературы:

1. Porter, M. E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. – 1998. – Vol. 76, № 6. – P. 77–90.
2. Ходжамкулов У. Н. Педагогик таълим инновацион кластери: таъриф, тавсиф, тасниф // Халқ таълими журнали. – Тошкент, 2020. – № 3. – Б. 4–11.
3. Мухамедов Г. И., Ходжамкулов У. Н. Педагогик таълим инновацион кластери (Ўзбекистон таълим тизими мисолида) // Academic Research in Educational Sciences. – 2020.
4. Schön, D. A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. – New York: Basic Books, 1983. – 384 p.
5. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.
6. Lewis, C. Lesson Study: A Handbook of Teacher-Led Instructional Improvement. – Philadelphia, PA: Research for Better Schools, 2002.
7. Darling-Hammond, L. Teacher Education Around the World: What Can We Learn from International Comparisons? // The European Journal of Education. – 2017. – Vol. 52(3). – P. 291–309.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.